

ESTUDO SOBRE ANÁLISE HEURÍSTICA APLICADA NO DESIGN DE INTERFACES

STUDY ON HEURISTIC ANALYSIS APPLIED IN INTERFACE DESIGN

José Clairton Moura dos Santos¹

Maria Edineuda Teixeira Pinto do Nascimento²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar As heurísticas de Nielsen que servem para inúmeros tipos de aplicação na interface de Games e Sites. Ao aplicar estas heurísticas no planejamento da interface é possível extrair os benefícios da aplicação em diferentes jogos e Sites. O objetivo central do trabalho é apontar bons exemplos para futuros desenvolvedores, poderem entender a importância de heurísticas nas interfaces de jogos e sites. Propõe-se então, apresentar reflexões enquanto o trabalho analisa cada uma das 10 heurísticas de Nielsen sendo aplicadas em diferentes gêneros, cada um com seu próprio planejamento, Objetivo é visa através desse levantamento uma base onde seja possível expor a aplicabilidade especializadas em ambientes não computacionais e que possam ser aplicadas em todos os Jogos e sites. O produto dentro da web é uma tarefa difícil! Podendo proporcionar uma boa experiência para o usuário do produto, e de fundamental importancia para vida longa do produto, e buscando melhorar a usabilidade para que usuários não tenha dificuldade com uso do menus de tarefas facilitando a interação do usuário com o produto. Mostrando a interface do jogos retor e sites com uso dos consoles e interação do mesmo em rodar na web para verificação e comparar a usabilidade, perga e presença de erros quando rodado em ambos e depois de verificar as falhas com heurísticas de nielsen, testa com usuário novamente o bom desempenho do Games e Sites.

Palavras-chaves: Interface dos jogos retro e Sites rodando na web.

Abstract: The objective of this work was to analyze Nielsen's heuristics that are used for numerous types of applications in the interface of Games and Websites. By applying these heuristics in interface planning, it is possible to extract the benefits of the application in different games and websites. The central objective of the work is to point out good examples so that future developers can understand the importance of heuristics in game and website interfaces. It is then proposed to present reflections while the work analyzes each of Nielsen's 10 heuristics being applied in different genres, each with its own planning. and that can be applied to all Games and websites. The product within the web is a difficult task! Being able to provide a good experience for the user of the product, it is of fundamental importance for the long life of the product, and seeking to improve usability so that users do not have difficulty using the task menus, facilitating the user's interaction with the product. Showing the interface of retor games and websites using consoles and their interaction when running on the web to check and compare usability, perga and presence of errors when run on both and after checking failures with Nielsen's heuristics, test with user once again the good performance of Games and Sites.

Keywords: Interface of retro games and websites running on the web.

-
1. Bacharel Curso de Ciência da Computação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: clairton_moura22@hotmail.com
 2. Orientador do Curso de Ciências da Computação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: edineuda@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste na pesquisa das heurísticas de Nielsen e traçar um paralelo com exemplos de elementos de interface de jogos de diferentes gêneros. Além disso, também trará exemplos de boas aplicações destes elementos de interface, com uma comparação direta nas heurísticas de Nielsen,. Entre tanto, as gerações de games foram sendo criadas e marcaram suas épocas, como, Mario Word, Top Gia e outros. Com isso, a evolução das interfaces foi avançando e com o intuito da melhora da jogabilidade, foram se adaptando à geração da época e disponibilidade de processamento gráfico. Jogos eletrônicos educacionais buscam combinar entretenimento e aprendizado, utilizando elementos lúdicos para transmitir conceitos educacionais de forma mais eficaz e atraente para crianças em idade pré-escolar até jogos destinados a adultos em ambientes de aprendizado profissional. Unindo o UX (User Experience) e UI (User Interface) é essencial para o sucesso de qualquer produto ou serviço digital. A User Experience trata da experiência geral do usuário, desde o primeiro contato até o uso contínuo, visando proporcionar uma interação positiva, útil e significativa.

Em 1990, Jakob Nielsen um cientista da computação, elaborou conjuntamente com Rolf Molich uma série de heurísticas, baseadas em usabilidade de interfaces, tentando encontrar a melhor forma possível para resolver problemas nas interfaces de usuários (UI) como parte de um processo de design iterativo. A partir desse estudo, em 1994, Nielsen listou 10 Heurísticas que são um conjunto de procedimentos que ajudam a encontrar respostas simples para perguntas difíceis. No contexto de interfaces ou experiência de usuário, podem ditar um método ou processo, com o objetivo de encontrar a melhor forma de solucionar um problema. Para conduzir e servir como guia de uma avaliação heurística, que envolve em um grupo de avaliadores examinar uma interface ou produto e a partir dos princípios de usabilidade (as heurísticas de Nielsen) listar os problemas de uma dita interface ou produto.

Dentro do universo da Web, existem milhares de sites sendo criados e melhorados todos os dias e destacar-se, mantendo um produto saudável, não é uma tarefa fácil. Um dos fatores determinantes para sobreviver neste ambiente competitivo é a compreensão do usuário e meios de proporcionar a melhor jornada possível para que ele consiga cumprir seu objetivo dentro do site. Para isso acontecer, a usabilidade é um fator decisivo. Nielsen (2012) afirma que a usabilidade é essencial para a permanência do usuário em um site, onde um site de difícil compreensão convida o usuário a deixá-lo e buscar outro similar que permita ele realizar as tarefas desejadas de forma mais rápida. Apesar disso. Com jogos, a usabilidade não é diferente,

e proporcionando um maior engajamento através de detalhes que, para leigos, são apenas componentes do jogo. Com esse engajamento, é possível tornar o usuário um fã e defensor do jogo. Com estes dados, foi elaborada uma nova proposta de interface, sendo desenvolvida de forma iterativa, ou seja, em ciclos, buscando aumentar o contato com o usuário e, com o feedback do mesmo, aumentar a qualidade do software.

Segundo Martins(2019, p. 199-200): Itch.io é uma plataforma que auxilia os desenvolvedores de jogos independentes ao permitir que os mesmos hospedem seus jogos on-line e possam divulgá-los e vendê-los. Além dessa funcionalidade o Itch.io tem um espaço dedicado a Game Jams onde os usuários podem participar de Game Jams que estejam acontecendo e podem também hospedar sua própria Gam Jam. Segundo dados disponíveis no site, já foram criados 4829 jogos em Game Jams hospedadas no itch.io. (MARTINS, 2019. p. 199-200)

As Game Jams, portanto, promovem a integração de diversas pessoas com o propósito de formarem grupos para desenvolver jogos eletrônicos. No geral, esses grupos são formados por desenvolvedores, escritores, artistas e designers, entre outros profissionais que sejam necessários à produção de um projeto de jogo digital. Tal formação, portanto, evidencia o aspecto interdisciplinar que caracteriza as Game Jams, reunindo pessoas de uma variedade de formações técnicas, artísticas e humanísticas (COOK et al, 2015). Sobre isso, Cook et al (2015) afirma que as Game Jams são catalisadoras para a criatividade e inovação, permitindo a criação de um espaço e uma atmosfera focada e aberta as novas oportunidades de colaboração que incentiva os participantes trabalharem em projetos direcionados pelos temas, regras e pela restrição de tempo definidos na Game Jam, desafiando aos participantes a trabalharem ideias ou a experimentarem novos conceitos que poderiam ser considerados muito arriscados para se produzir fora de uma Game Jam.

Portanto, essa plataforma é um espaço digital ideal para promover a inovação, publicação e divulgação de jogos eletrônicos de diversas temáticas e de diferentes gênero e subgêneros, possibilitando que aqueles que se interessem os acessem pelo site, façam o *download* ou divulguem seus próprios jogos.

Jogos eletrônicos educacionais são uma categoria específica de jogos digitais projetados com o objetivo principal de proporcionar experiências de aprendizado aos seus usuários. Ao

contrário dos jogos tradicionais, cujo foco principal é a diversão e entretenimento, os jogos eletrônicos educacionais são desenvolvidos com um propósito educacional claro.

designers e entusiastas em um ambiente colaborativo e intensivo. Durante essas maratonas criativas, os participantes têm um tempo limitado, frequentemente de 48 horas ou mais, para conceber, projetar e desenvolver um jogo completo a partir do zero. A natureza acelerada das Game Jams não apenas desafia as habilidades técnicas e criativas dos participantes, mas também promove uma cultura de inovação e experimentação. Esses eventos são uma oportunidade única para explorar novas ideias, testar mecânicas de jogo inovadoras e colaborar com colegas, resultando em uma diversidade impressionante de jogos, desde protótipos simples até experiências mais complexas.

Além de serem uma plataforma para a criação rápida de jogos, as Game Jams também cultivam uma comunidade vibrante e solidária. Os participantes não apenas competem entre si, mas também compartilham conhecimento, feedback e apoio mútuo. Esse espírito colaborativo contribui para o desenvolvimento profissional dos participantes, promovendo a troca de ideias e a construção de redes valiosas na indústria de desenvolvimento de jogos. As Game Jams, portanto, representam não apenas uma celebração da criatividade e inovação no campo dos jogos, mas também uma plataforma crucial para o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos.

Jogos eletrônicos educacionais são jogos digitais projetados com o objetivo principal de fornecer ensino ou treinamento em um ambiente interativo e envolvente. Esses jogos buscam combinar entretenimento e aprendizado, utilizando elementos lúdicos para transmitir conceitos educacionais de forma mais eficaz e atraente. Eles podem abranger uma ampla variedade de disciplinas e faixas etárias, desde jogos projetados para crianças em idade pré-escolar até jogos destinados a adultos em ambientes de aprendizado profissional.

Os jogos eletrônicos educacionais representam uma ponte emocionante entre a diversão e o conhecimento. Ao integrar a tecnologia de forma inteligente ao processo educacional, esses jogos proporcionam uma experiência de aprendizado estimulante que cativa, motiva e desafia os aprendizes de todas as idades. Usando em conjunto a UX e UI não apenas eleva a qualidade de um produto digital, mas também demonstra um compromisso com a experiência do usuário, promovendo a usabilidade, a acessibilidade e a eficácia em todos os aspectos da interação digital e estabelece conexões duradouras entre os usuários e as plataformas digitais. Este trabalho destaca a crescente importância desses jogos na promoção de métodos inovadores de

ensino, contribuindo para a criação de uma geração de alunos entusiasmados e preparados para enfrentar os desafios educacionais.

2. REFERÊNCIAL TEORICO

2.1 Jakob Nielsen

Jakob Nielsen nasceu em 5 de outubro de 1957, na Dinamarca. Ele é um cientista da computação e especialista em usabilidade amplamente reconhecido. Nielsen obteve seu doutorado em interação humano-computador pela Universidade Técnica da Dinamarca em 1990. Nielsen é conhecido por suas "10 Heurísticas para a Experiência do Usuário," um conjunto de princípios que oferecem diretrizes valiosas para o design de interfaces. Suas contribuições no campo da usabilidade têm impactado profundamente a maneira como designers e desenvolvedores abordam a criação de produtos digitais. Jakob Nielsen é autor de vários livros e artigos, Ele é considerado uma autoridade no campo da experiência do usuário e continua a ser uma figura proeminente que promove a importância da usabilidade no design de interfaces digitais.

2.2 Experiência e Interface do Usuário (UX), (UI).

2.2.1 Experiência do Usuário (UX)

Experiência do Usuário (UX), um experiência geral da pessoa ao interagir com um produto ou serviço no mundo virtual. A UX no mundo do consumo de produto e design visual, desempenham, utilidade, facilidade de uso e a satisfação geral do consumidor. O objetivo da UX é criar sentimento positivo que atendam os anseios e expectativas dos usuários.

2.2.2. Interface do Usuário (UI)

A Interface Usuário, é a camada visual e interativa que facilita a interação entre o usuário e um sistema. Isso inclui todos os elementos que um usuário pode interagir - botões, menus, campos de entrada, ícones, entre outros. O design da UI tem o dever de tornar a interação do usuário o mais simples e eficiente possível, garantindo uma experiência suave. Uma boa UI é intuitiva, orientada pelo usuário e esteticamente agradável.

2.2.3 Em Resumo

Neste contexto , a UX abrange a experiência global do usuário, enquanto a UI se concentra especificamente na interface visual e interativa. Ambas são de suma importancia para o sucesso de um produto ou serviço, trabalhando em equipe para criar experiências eficientes, agradáveis e centradas no usuário.

2.3. PLENARINHO O JEITO CRIANÇA DE SER CIDADÃO.

O Plenarinho é um programa de relacionamento da Câmara dos Deputados com a comunidade, de caráter educativo, voltado para o universo infantil: crianças de 7 a 14 anos, pais e professores. O programa ancora-se no portal na internet -www.plenarinho.leg.br – e inclui as ações Câmara Mirim e Eleitor Mirim, bem como a produção e disponibilização de publicações em formato eletrônico. Seu slogan é: “O jeito criança de ser cidadão”. Por meio de uma linguagem acessível e lúdica, o Portal Plenarinho informa sobre o Poder Legislativo – elaboração de leis e atuação parlamentar -, política, democracia e organização do Estado. Outros temas sociais e educativos relacionados ao cotidiano infantil também são abordados, como saúde, meio ambiente, educação e lazer. Crianças apresentam e votam projetos de lei de sua autoria, em uma simulação da sessão legislativa ordinária no Plenário da Câmara. O Plenarinho produz e disponibiliza on-line as revistinhas do Plenarinho, com histórias em quadrinhos e passatempos; cartilhas; livretos especiais para exposições de arte na Câmara; o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – em tirinhas; e materiais específicos para participação em feiras ou comemoração de efemérides:

O Plenarinho nasceu da iniciativa de funcionários da Câmara dos Deputados, que foi a vencedora do concurso “Câmara em Ideias” de 2002 Estabelecidas as primeiras diretrizes e a missão do projeto. Em agosto de 2004, o Plenarinho foi lançado simultaneamente em 26 escolas públicas do País. Em 2017, o portal ganhou nova plataforma, com reformulação da arquitetura da informação, das formas de navegação, da linguagem textual e visual e das ferramentas de interação com as crianças (LUSTOSA, 2016, Online).

2.4 As 10 Heurísticas de Jakob Nielsen são:

1. Visibilidade do status do sistema;
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real;
3. Liberdade e controle do usuário;
4. Consistência e padrões;

5. Prevenção de erros;
6. Reconhecer ao invés de lembrar;
7. Flexibilidade e Eficiência;
8. Estética e Design minimalista;
9. Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros;
10. Ajuda e Documentação;

2.4.1 Visibilidade do status do sistema

Heurísticas Visibilidade do Status do Sistema, diz respeito em manter o UX informados sobre o que acontece no momento da interação. Nesse sentido, é importante que o sistema de feedbacks para informar o status atual, além de orientar para o próximo passo que o Usuário deve fazer.

2.4.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real

Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real, diz respeito a criar uma interface funcional e acessível que fale a linguagem do usuário, ou seja, para estabelecer essa comunicação, utiliza-se de um desenho do cotidiano como ícones, deixando o Usuário familiarizado, por exemplo, que representam uma determinada ação que reconheça o símbolo de que significa essa ação, geralmente, fazendo ligação o dia a dia do Usuário.

2.4.3. Liberdade e controle do usuário

Liberdade e controle do Usuário é importante que o Designer de Interface dê liberdade para que o usuário possa decidir e tomar as ações que quiser, só não pode nas regras que vão contra o sistema ou interferem em alguma funcionalidade, e pelo contrário, deve-se apenas saber sugerir as ações sem pressionar ou induzi-lo.

No entanto, é preciso levar em consideração que o usuário pode tomar uma ação errada ou se arrepender da decisão que tomou. Por isso, é necessário pensar em funções onde o usuário deve ter a liberdade de executar comandos de “emergência” de imediato e voltar para a ação pretendida, tendo controle da situação a todo instante e precisarem de uma saída, que seja facilmente identificado para retornar ao estado anterior ou sair por definitivo.

2.4.4 Consistência e padrões

Consistência e Padrões devem Manter padrões de design, como layouts, cores e posicionamento de elementos, para criar uma experiência consistente e previsível, manter uma mesma linguagem durante toda a interface para não confundir o usuário.

Nesse sentido, durante a interação, os usuários não devem ter dúvidas sobre o significado das palavras, ícones ou símbolos utilizados! tempo todo e trate coisas similares da mesma maneira. Assim, facilitará que o usuário identifique o padrão existente naquela interface

Portanto, é fundamental que uma interface siga as convenções da plataforma, mantendo padrões de interação em diversos e diferenciados contextos.

2.4. 5. Prevenção de Erros

Prevenção de Erros, Projetar interfaces que evitem a ocorrência de erros; se ocorrerem, fornece mensagens de erro claras e sugestões para correção e existem dois tipos de erros: deslizes e enganos, Deslizes são erros causados por desatenção e engano causados por desvio de atenção! boas mensagens de erro são importantes, mas e melhor evitar cuidadosamente as condições propensas a erros ou verifique-as e apresente aos usuários uma opção de confirmação antes de se comprometerem com a ação.

2.4.6. Reconhecimento em vez de lembrança.

Minimize a carga de memória do usuário tornando visíveis elementos, por exemplo, rótulos de campos, ícones ou itens de menu, O usuário que frequentemente faz uso tem facilidade de transitar na interface, devem estar visíveis ou facilmente recuperáveis quando necessário para ajudar a UX (experiência do usuário) no reconhecimento reduzem a quantidade de esforço cognitivo exigido dos usuários.

2.4.7. Flexibilidade e Eficiência de Uso

Flexibilidade e eficiência de uso, Atalhos – ocultos para usuários novatos – podem acelerar a interação do usuário experiente, para que o design possa atender tanto usuários inexperientes quanto experientes. Permita que os usuários personalizem ações frequentes.

Os processos flexíveis podem ser realizados de diferentes maneiras, para que as pessoas possam escolher o método que funciona para elas, esta heurística sugere que um sistema deve ser projetado para atender tanto aos usuários novatos quanto aos usuários experientes, proporcionando eficiência de uso para ambos, proporcionando uma experiência adaptável e satisfatória para ambos os grupos.

2.4.8. Design Estético e Minimalista

As interfaces não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação numa interface compete com as unidades de informação relevantes e diminui a sua visibilidade relativa.

Essa heurística não significa que você precise usar um design plano – trata-se de garantir que o conteúdo e o design visual estejam focados no essencial. Certifique-se de que os elementos visuais da interface apoiem os objetivos principais do usuário.

Esta heurística destaca a importância de criar uma interface de usuário que seja visualmente atraente, ao mesmo tempo em que é simples e livre de elementos desnecessários, Embora a estética seja um componente importante, a heurística ressalta que o design deve ser esteticamente agradável sem comprometer a funcionalidade ou a eficiência, o equilíbrio entre o minimalismo e a estética assegura que a interface seja agradável visualmente e ao mesmo tempo eficiente na execução de tarefas.

Essa heurística reconhece a influência significativa do design visual na percepção do usuário e destaca a importância de uma abordagem equilibrada para garantir que o design contribua positivamente para a usabilidade e a experiência geral do usuário, *os diálogos não devem conter* informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação num diálogo compete com as unidades de informação relevantes e diminui a sua visibilidade relativa.

2.4.9. Ajude os Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e se Recuperar de Erros

As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos de erro), indicar com precisão o problema e sugerir uma solução de forma construtiva! Essas

mensagens de erro também devem ser apresentadas com tratamentos visuais que ajudem os usuários a notá-las e reconhecê-las e precisam comunicar claramente o erro, reduzir a quantidade de trabalho que os usuários devem realizar para resolver o problema e educar os usuários ao longo do caminho. Esses princípios são verdadeiros tanto para interfaces quanto para jogos.

Destaca a importância de projetar interfaces que forneçam feedback claro e orientações quando ocorrem erros, ajudando os usuários a compreenderem o que deu errado e a encontrar soluções para corrigir o problema! ao reconhece que erros são inevitáveis, e a maneira como o sistema responde a esses erros desempenha um papel crítico na experiência do usuário. Ao ajudar os usuários a entender, diagnosticar e corrigir problemas de forma eficaz, as interfaces se tornam mais amigáveis e os usuários se sentem mais capacitados para utilizar o sistema de maneira eficiente.

2.4.10 Ajuda e Documentação

É melhor que o sistema não precise de nenhuma explicação adicional. No entanto, pode ser necessário fornecer documentação para ajudar os usuários a compreender como concluir suas tarefas, deve conter uma opção de pesquisar focado na tarefa do usuário. Seja conciso e liste as etapas concretas que precisam ser executadas.

Embora seja melhor que o sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer informação desse tipo deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do usuário, listar etapas concretas a serem executadas e não ser muito grande, *em* jogos com interações complexas ou com grande volume de interações, não é raro o usuário esquecer como fazer algo. Casos como esses exigem documentação acessível, para que os jogadores possam descobrir o que estão tentando fazer e voltar a jogar.

A importância de fornecer suporte aos usuários quando necessário, mas também enfatiza a necessidade de projetar interfaces de forma que a ajuda seja necessária com pouca frequência, é crucial projetar a interface para que os usuários possam realizar suas tarefas sem depender excessivamente de ajuda ou documentação.

Importante ressalta a necessidade de minimizar a dependência de documentação extensiva, promovendo uma experiência do usuário mais autônoma e eficiente. Essa abordagem

equilibrada garante que os usuários possam realizar suas tarefas de maneira eficaz, ao mesmo tempo em que têm acesso a ajuda quando necessário.

3. ANÁLISE DAS HEURÍSTICAS NO JOGO ONLINE E SITE WEB.

3.1 Visibilidade do status do sistema.

O Site do Plenarinho, por exemplo, disponibiliza um dois Botões uma para iniciar com a descrição jogar e outro com nome Opções e os dois estão em destaque para informa o UX que o próximo passo vai ser tomado quando os mesmos forem acionados, em seguida abre-se outra tela! Arquivo em Anexo na página 18, Imagem número 01.

Esse Anexo e da Imagem 01 da página 18, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real

O Site do Plenarinho, por exemplo, disponibiliza quatro Opções de ícones, 1º quadro

um Dado que indica jogar outra vez, 2º quadro uma Interrogação para responder uma indagação, 3º quadro um Circulo que deixa o usuário imune, 4ºquadro duas Setas que faz a troca de posição do Usuário! Deixando o jogo interessante e colocando interação no decorre do jogo Arquivo em Anexo na página 16, Imagem número 02

Esse Anexo e da Imagem 02 da página 19, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.3 Liberdade e controle do usuário.

O Site do Plenarinho, por exemplo, tem um jogo que nos da a devida atenção, com uma Opção de sair da partida em andamento e voltar para o menu inicial do jogo! Tem outra janela que abri quando o jogo chega no fim! com texto informando o que vai ocorre se essa decisão for tomada! Arquivo em Anexo na página 17, Imagem número 03.

Esse Anexo e da Imagem 03 da página 20, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.4 Consistência e padrões.

O Site do Plenarinho, por exemplo, tem a página com várias Opções com a de saída, menu e com isso nos mostra que as cores são um padrão para deixar a descrição selecionada e abrir visibilidade para outras escolhas caso queira! Arquivo em Anexo na página 17, Imagem número 04.

Esse Anexo e da Imagem 04 da página 21, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.5 Prevenção de erros.

O Site do Plenarinho, por exemplo, o UX apertou o botão involuntariamente que levou para página de Opções, logo em seguida e dado uma opção de volta para pagina anterior! Outro exemplo, o Google pesquisa faz uma lista e depois dar uma sugestão caso tenha digitado algum algoritmo errado. Arquivo em Anexo na página 18, Imagem número 05.

Esse Anexo e da Imagem 05 da página 22, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.6 Reconhecimento em vez de lembrança.

O Site do Plenarinho, por exemplo, tem uma janela que mostra uma lista de menus facilitando e promovendo o reconhecimento do ícone ou texto facilitando a recuperação da memória visual e uma ajuda extra para lembrar as informações desejada para as tomadas de decisões! nas tarefas da funcionalidade da interface. Arquivo em Anexo na página 23, Imagem número 06.

Esse Anexo e da Imagem 06 da página 23, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.7 Flexibilidade e eficiência de uso

O Site do Plenarinho, por exemplo, antes de iniciar o jogo aparece uma lista de orientação do passo a passo para deixar o usuário ciente com texto explicativo e tem ajuda extra deixando a opção com uma seleção! para lembrar ao UX que as informações desejada para as tomadas de decisões esta marcada! nas tarefas da funcionalidade da interface.

Arquivo em Anexo na página 24, Imagem número 07.

Esse Anexo e da Imagem 07 da página 24, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.8 Design estético e minimalista

O Site do Plenarinho, por exemplo, tem uma interface limpa onde tem o necessário para iniciar a partida mostrando ao usuário a rapidez para começar dá início o que realmente interessa para o UX! nas tarefas da funcionalidade da interface.

Arquivo em Anexo na página 25, Imagem número 08.

Esse Anexo e da Imagem 08 da página 25, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.9 Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros.

No programa de texto ou site do Google Pesquisa, por exemplo, as mensagens surgem quando estamos em um campo que envolve um preenchimento ou cancelamento de um campo digitalizado onde o sistema abriu uma ocorrência para orientar o usuário com as opções nas tarefas da funcionalidade da interface.

Arquivo em Anexo na página 26, Imagem número 09 e 10.

Esse Anexo e da Imagem 09 e 10 da página 26, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.10 Ajuda e documentação

O Site do Plenarinho, por exemplo, essas mensagens de erro também devem ser apresentadas com tratamentos visuais que ajudem os usuários a reconhecê-la. nas tarefas da funcionalidade da interface.

Arquivo em Anexo na página 27, Imagem número 11.

Esse Anexo e da Imagem 11 da página 27, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

3.11 Pesquisa e resultando de acesso no site do Plenário

Trabalho de pesquisa para Colher amostra de trafico com Planilhas e Graficos para detalhar os dados para um bom entendimento do resultado exposto graficamente.

Nessa planilha coseguimos extrair os alguns dados importantes para analisar o volume de acesso registrados com as principais palavras chave, e notório que e possível filtrar os dados por pais e deixando o resultado mais confiável para divulgação de o resultado detalhado.

PRINCIPAIS PÁGINAS NA BUSCA ORGÂNICA

Esse Anexo e da Imagem 12 da página 28, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

Esse Grafico mostra a quantidades de visita que foi realizada por usuários em site de pesquisa, com pesquisa no Google, Bing, Duckduckgo e Yahoo! Trafico organico mensal e visto pela oscilação da linha laranja que vem de forma crescente nos meses julho a novembro.

Esse Anexo e da Imagem 13 da página 29, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

Esse Grafico mostra o resultado do acesso realizado por Usuários no periodo de 12 meses, a movimentação foi colhida apenas de 04 meses, os dando nos mostra um resultado significativa! De forma crescente.

Esse Anexo e da Imagem 14 da página 30, onde trata do assunto abordado da Heurística e serve para exemplificar.

Site Ubersuggest.

Em resumo.

Com esse levantamento realizado nos da um caminho para ser traçado, tendo em visto que o resultado e baixo mas de forma crescente! Como apoio dos usuários divulgados nas plataformas de grande volumes de trafico de acesso em poucos dias esse resultado desaparece, mostrando um resultado bem melhor graficamente! E desse modo da para fazer uma boa pesquisa com os usuários colhendo informação em tempo curto para usar com evidência no trabalho de pesquisa e com muitos usuários reportando por meio de um canal de mensagem

lirerado no site. Dando entrada positivas e negativas sobre a usabilidade do site e jogos online ofertados na plataforma.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse mundo digital esta cheio de novidade, e a todo momento aparecendo novos ideias bem criativas que prociona uma expriência sul real para usuário e fixando o intretenimento deixando sem força de reação, os jogos digitais com toda sua aventura e animação e logo vem os sites web com varias noticias entretenimento e jogo educativos e para que tudo isso tenham um bom desepenho para manter o usuário enteragindo sem preocupaçãõ, partido do presuposto que o sistema passou por uma analse da Heurística de Nielsen para um perfeito funcionamento deixando UX (experiencia do Usuário) confiante no produto.

Os jogos digitais, enquanto formas envolventes de entretenimento, destacam-se não apenas pela sua complexidade narrativa e gráficos impressionantes, mas também pela importância do design de interação. A capacidade de proporcionar uma experiência imersiva, intuitiva e gratificante para os jogadores é crucial. Nesse contexto, o design centrado no usuário, aliado a princípios de usabilidade, torna-se a espinha dorsal para a criação de jogos digitais que não apenas cativam, mas também proporcionam uma jornada significativa aos jogadores.

Paralelamente, nos sites web, a acessibilidade e a facilidade de uso são pilares essenciais. A navegação eficiente, aliada a um design atraente, torna-se uma ponte vital para conectar usuários a informações de maneira rápida e intuitiva, ao explorarmos as "10 Heurísticas de Nielsen," de Jakob Nielsen, em sua abordagem Nielsen oferece não apenas diretrizes valiosas para designers e desenvolvedores, mas também estabelece um padrão de excelência na criação de interfaces intuitivas e eficientes. Desde a clareza na comunicação até a importância de feedback imediato, essas heurísticas têm servido como um guia confiável para garantir que as interfaces digitais atendam às necessidades e expectativas dos usuários.

Tudo esta em processo de evolução a todo instante com isso ja tem os avanços chegando, tanto para melhora do jogos digitais que estão passando para jogos virtual! Os site web evoluindo para o site web chatgpt (chat Operacinal), e sem falar das varis assitente! a cada dia melhorando e estamos esperadondo a chegada da Industria digital! Depois o mudo marcarar uma nova história.

5 REFERÊNCIAS

COOK, Michael et al, Hackademics: A Case for Game Jams At Academic Conferences, Workshop on Game Jams, Hackathons and Game Creation Events (Co-located with FDG--2015[FOUNDATIONS OF DIGITAL GAMES 2015), California, June 22 – June 25, 2015. Disponível em: <<http://julian.togelius.com/Cook2015Hackademics.pdf>>. Acesso em out. 2023.

MARTINS, Ernane Rosa. **Digital games and learning 2** [recurso eletrônico] – Organizador Ernane Rosa Martins. – Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. Disponível em: <<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/432397/1/e-book-Digital-Games-and-Learning-2.pdf>>. Acesso em out. 2023.

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. NN/g Nielsen Norman Group. 15 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. Acesso em: 08 de Des 2023.

LUSTOSA, Ana Claudia. Plenarinho o Jeito criança de ser cidadão. Perfeito de Brincar. Plenarinho – Câmara dos Deputados Disponível em <<https://plenarinho.leg.br/index.php/nos/quem-somos> >Acesso em 08 de Dezembro 2023.

NEILPAPEL. Quer mais tráfego? O Ubersuggest te ensina a vencer o jogo do SEO. Site Ubersuggest. Disponível em.<<https://neilpatel.com/br/ubersuggest/>>.Acesso em 21 Dezembro 2023.NBR 6023:2018